

instrumentum

Bulletin du Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées de l'Antiquité à l'époque moderne

Abonnement, commandes de bulletin(s) / **Subscription, bulletins ordering :**
Nicole NADEAU instrumentum@free.fr

Rédaction du bulletin / **editorial staff of the bulletin :**
Isabelle BERTRAND musees@chauvigny-patrimoine.fr

Instrumentum / Musées de Chauvigny 3, rue Saint-Pierre B.P. 90064 FR-86300 CHAUVIGNY

n° 56 déc. 2022

Sommaire/Contents

p. 3 – Bibliographie/
Bibliography
Instrumentum 56

Articles

p. 9 – Tiburtini calices or gemmata potoria in thin walled ware: a luxury roman production of the first imperial age

p. 12 – New Evidence for the Production of Brooches in the Roman Settlement of Gleisdorf (Austria)

p. 17 – Une fibule en bronze à tête de Méduse en verre découverte à Allonnes (FR, Sarthe)

p. 22 – Concerning the reflex bow stiffeners discovered at the Apulum (RO)

p. 26 – Alcune riflessioni sui torni dei romani: due casi di studio a confronto

p. 30 – Les chevaux à roulettes d'Aventicum (Avenches, CH)

Comptes rendus d'ouvrages/Book Reviews

p. 2 – London's Roman Tools. Craft, agriculture and experience in an ancient city

p. 8 – Una mostra illustra i secoli centrali del Medioevo in Friuli (IT)

p. 36 – Stamped Medicine Flasks nei "Virginia R. Grace Papers" e i progressi della ricerca

DOSSIER/SPECIAL TOPIC:

Artisanat du bois et artefacts (2nde partie)/Wooden artefacts and wood craft (2nd part)

p. 33 – Objets en bois et activités de tournage dans le vicus d'Arlon et la villa gallo-romaine de Mageroy (province de Luxembourg, BE)

Expositions/Exhibitions

p. 2 – Ave Caesar! Romans, gauls and germanic tribes on the banks of the Rhine

p. 2 – 1 000 000 Steps: The Amber Road from Rome to the Baltic - The Amber Road from Today's Perspective

p. 32 – Des trompes et vous

Diplômes universitaires/
University Diplomas – p. 16

Instrumentum – p. 2

Organigramme – Comité de lecture

Editorial

En cet automne 2022, tous les regards sont inévitablement tournés vers les découvertes spectaculaires du sanctuaire toscan de San Casciano dei Bagni ! Gageons qu'une prochaine livraison de ce bulletin accueillera un compte rendu de ces magnifiques découvertes...

Dans la perspective de diffusion de la recherche que s'est fixée le groupe *Instrumentum*, je saisis l'occasion, en tant que VP Belgique, pour mentionner ici l'existence de plusieurs groupes de contact et publications online consacrés à l'archéologie belge : pour la Protohistoire, la revue *Lunula-Archaeologia protohistorica* (<http://www.museedesceltes.be>), pour la période romaine, le périodique *Signa* (<https://signaromana.wordpress.com/>) et pour le Moyen Âge, *Archaeologia Mediaevalis* (<https://archaeologiamediaevalis.be>).

Ces dernières années, le petit territoire de la Belgique a livré plusieurs dossiers passionnants consacrés à l'artisanat et à *instrumentum*. On pensera d'abord au plomb de l'Eifel et au fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse dont la diffusion est maintenant attestée jusqu'aux Bouches-du-Rhône, mais aussi à l'exploitation de l'or ardennais démontrée par plusieurs sites miniers gaulois et antiques. L'or, il en est aussi question sur l'*oppidum* de Thuin où un centre d'émission monétaire est désormais avéré. L'artisanat

du bois a, quant à lui, été récemment mis en lumière sur plusieurs sites romains trévires (voir Duval, ce volume, p. 33). Plus à l'Ouest, ce sont les massifs gréseux qui ont servi à l'extraction de meules dont la production a elle aussi été réévaluée, et il en a été de même pour les pierres à aiguiser issues des massifs schisteux. Production mais aussi consommation, avec une attention particulière portée sur la provenance des pierres de construction dans la cité des Tongres. Si le sillon Sambre-et-Meuse est connu de longue date pour ses tuileries, les productions artisanales – notamment la céramique – de la Belgique limoneuse sont désormais parfaitement caractérisées grâce aux travaux menés sur les agglomérations de Liberchies, Tavieres, Braives, Tirlemont et Tongres. En région flamande, les opérations préventives livrent de multiples artefacts, notamment en cuir et bois, sur les innombrables sites d'habitats d'une cité ménapienne en pleine réévaluation. C'est aussi progressivement le dynamisme côtier qui sort de l'ombre, notamment autour du fortin d'Oudenburg.

Du dynamisme de la recherche, il en sera aussi question dans ce cinquante-sixième bulletin d'*Instrumentum*, de toute évidence plus international que cet éditorial. Bonne lecture !

Nicolas PARIDAENS
VP *Instrumentum* Belgique
nparidae@ulb.ac.be

Les chevaux à roulettes d'Aventicum (Avenches, CH)

T. Daniaux

Nombreux sont les artefacts liés à la culture ludique antique identifiés et étudiés dans le cadre du projet ERC Locus Ludi ⁽¹⁾. Parmi eux, les mobiles à roulettes, pouvant se décliner sous la forme d'un bâton pourvu de deux roues sur les *choés* attiques ⁽²⁾, de charriots (*hamax*) comme nous le décrit Aristophane dans ses *Nuées* ⁽³⁾ ou encore de simples chevaux en terre cuite ou en bois munis de quatre roues et chevauchés ou non d'un cavalier.

Si ces mobiles sont essentiellement connus des représentations iconographiques et des textes grecs, seul le cheval à roulettes est identifié pour l'époque romaine et semble produit uniquement durant l'époque impériale. Ces derniers sont principalement documentés par des exemplaires en bon état de conservation provenant majoritairement de contextes funéraires, conservés au Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye, aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles, au Museo Archeologico Eno Bellis d'Oderzo, au Römisch-Germanisches Museum de Cologne ainsi qu'au Forum Antique de Bavay ⁽⁴⁾. Ils ont pourtant vu leur nombre s'élever à un minimum de 107 exemplaires à la faveur d'un recensement exhaustif récent pour tout l'Empire (fig. 1).

Avenches, en particulier, est l'un des sites les plus fournis en chevaux à roulettes avec 5 fragments dont la diversité typologique témoigne des caractéristiques structurelles inhérentes à la fonctionnalité de tels objets mobiles (voir catalogue en fin de texte).

Fig. 1 — Cheval à roulettes, terre blanche de l'Allier, Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles, don de E. de Meester de Ravestein, Inv. R820 (Cliché : MRAH-KMKG).

Les roues

Les roues des chevaux à roulettes en terre cuite sont les parties les plus fréquemment retrouvées mais souvent identifiées comme rouelles à l'image des disques de bronze laténiens et gallo-romains éponymes ⁽⁵⁾. Les trois exemplaires découverts dans des contextes domestiques avenchois, datés entre le I^{er} et le III^e s. ap. J.-C., se distinguent de ces rouelles par des caractéristiques récurrentes (cat. 1, 2 et 3). Ces roues sont systématiquement en terre cuite, moulées par simple pression dans un moule univalve décoré de huit ou neuf rayons en bas-relief. La roue fraîchement moulée est ensuite pourvue d'un percement circulaire traversant au niveau de son moyeu sur la face moulurée et ressortant du côté de la face non travaillée, généralement marquée des doigts de l'artisan (fig. 2, cat. 1).

Les exemplaires complets découverts sur le territoire romain révèlent que ce percement a un diamètre strictement identique à ceux qui sont réalisés au niveau des chevilles ou des épaules des chevaux. L'identification de ce percement est d'autant plus importante pour associer la roue à un cheval à roulettes, et inversement, qu'il est un témoin de la mobilité de l'objet. Un essieu de bois y était en effet inséré et permettait aux roues de tourner pour mouvoir le cheval.

Le corps

Le quatrième fragment a été découvert dans une couche de démolition datée de la fin du I^{er} - début II^e s. ap. J.-C. scellant la route st. 35 reliant le sanctuaire du Lavoëx au théâtre (Le Bec et al. 2015, 114, 119-120). Ce fragment est celui de l'avant gauche du corps d'un cheval sur lequel est encore visible le départ de la crinière et l'épaule gauche pourvue d'un percement circulaire (fig. 3a, cat. 4). Son observation permet de le rattacher à une typologie de chevaux à roulettes produite entre le I^{er} et le III^e s. ap. J.-C. et dont quatre exemplaires entiers sont conservés au MAN, aux MRAH (fig. 1) et au Museo Archeologico Eno Bellis d'Oderzo ⁽⁶⁾.

Ces derniers sont caractérisés par un corps allongé, modelé dans un moule bivalve, terminé par une queue schématisée en boucle, un large cou sur lequel est représentée une crinière en faible relief, des oreilles levées droites et une tête rectangulaire pourvue de deux yeux en amande, une bouche entrouverte, des naseaux et éventuellement un harnais. Ils sont également pourvus de quatre percements de même diamètre réalisés aux épaules et aux cuisses afin de passer deux essieux de bois tenant les roues. Ces chevaux peuvent enfin être complétés ou non d'un cavalier rapporté à la barbotine.

Fig. 2 — Roue en terre cuite (cat. 1) : a. Face moulée de la roue ; b : Face non moulée de la roue montrant les traces de pression de l'argile dans le moule lors du moulage, ainsi que de l'argile dégueulant sur le pourtour du percement central indiquant le point de sortie de l'outil utilisé par l'artisan ; Aventicum – Site et Musée romains d'Avenches (Clichés : T. Daniaux).

La tête

Le dernier fragment est une tête retrouvée dans le remplissage détritique d'une fosse de préparation de mortier au sein de la cour L6 d'une *domus* de l'insula 3 et est daté du III^e s. ap. J.-C. (fig. 3b, cat. 5). Malgré sa mauvaise conservation, la morphologie de la tête peut être rapprochée de celle représentée sur un mobile romain conservé au Musée archéologique de Thessalonique ⁽⁷⁾. Ce dernier se présente sous la forme d'une bige dont le char, pourvu d'un baldaquin et d'un cavalier, est tiré par deux chevaux identiques rapportés. Ces deux chevaux ont un corps schématique semi-cylindrique sur lequel repose la composition cavalier-baldaquin. Seuls le cou et la tête des deux chevaux sont détaillés. Le cou est épais et décoré d'une bricole d'attelage et d'une crinière droite en haut-relief remontant sur le sommet du crâne. La tête, de forme trapézoïdale isocèle, ne détaille ni les oreilles ni les yeux mais bien les naseaux et la bouche, percée d'un canal au niveau du mors. Bien que la tête d'Avenches soit du même type que celui des chevaux de Thessalonique, il serait cependant imprudent de suggérer qu'elle appartenait également à une bige, car ces deux derniers chevaux ont été fabriqués à partir d'un seul moule, puis joints ensemble à la barbotine. Il est dès lors tout aussi probable que le fragment d'Avenches soit celui d'un cheval seul, non rapporté à un groupe plastique similaire.

Si les roues et le corps sont facilement attribuables à des chevaux à roulettes grâce aux percements permettant le passage des essieux, il n'est pas aisé de distinguer la tête d'un cheval à roulettes de celle d'une statuette de cheval non mobile de mêmes dimensions produite en grande quantité dans les ateliers de terre blanche de l'Allier. La distinction réside en la présence d'un canal traversant horizontal percé au niveau du mors du cheval. Ce dernier avait la fonction d'accueillir le passage d'une cordelette qui, une fois l'extrémité tenue en main, permettait la traction du mobile.

Contextes et usages des chevaux à roulettes

Si l'observation des fragments d'Avenches permet d'identifier des caractéristiques structurelles clés, inhérentes à l'usage de mobile à roulettes que l'artisan désire attribuer à ces chevaux entre les phases de conception et de vente, les contextes, comme l'ont démontré S. Crawford et V. Dasen, peuvent également indiquer un usage potentiellement différent (Crawford 2009, 55-70 ; Dasen 2012, 9-22).

La tête et les trois roues proviennent toutes d'espaces domestiques (*domus*) dont deux de cours ouvertes, suggérant que le bris ou la perte de ces objets a pu se produire au cours des jeux que pratiquaient les enfants des propriétaires au sein de la maisonnée.

Le corps, quant à lui, découvert à proximité immédiate du sanctuaire du Lavoëx, à l'extérieur de l'angle sud-est de son enceinte, dans la même unité stratigraphique qu'un cheval en terre blanche de l'Allier non mobile ⁽⁸⁾, soulève davantage de questionnements auxquels il est difficile d'apporter une réponse concrète. Son association avec un second cheval dans une couche de destruction peut être fortuite comme elle peut être le témoin d'un épandage du matériel provenant de la destruction d'un même édifice tel qu'un commerce ou un atelier. Dans ce dernier cas, il est possible que la vente de ces deux chevaux dans ce quartier dépourvu de contextes domestiques soit liée à des pratiques rituelles de déposition au sein même du lieu de culte.

La frontière entre espace profane et religieux est cependant quasiment inexistante dans la culture romaine. En effet, d'une part, comme le souligne A. Willemsen, les enfants sont capables de s'approprier tous les espaces d'une maison pour jouer et y semer leurs jouets, en particulier les espaces ouverts tels que les *atria* et les péristyles, argument que les roues et la tête de cheval peuvent aisément confirmer (Willemsen 2017, 28). D'autre part, il n'est pas impossible que de tels objets soient également employés lors de cérémonies religieuses se déroulant aussi bien dans le sanctuaire public que dans le *lararium* privé.

Fig. 3 — a (cat. 4) : Extérieur du fragment avant gauche du corps d'un cheval à roulettes ; b (cat. 5) : Tête de cheval à roulettes ; terre cuite ; Avenicum – Site et Musée romains d'Avenches (Clichés : T. Daniaux).

Si le dépôt d'objets liés au monde ludique enfantin dans les espaces sacrés n'est pas documenté pour l'époque romaine, le fragment de corps du cheval à roulettes d'Avenches pourrait être le premier témoin matériel connu de leur usage dans des rituels de passage entre enfance et âge adulte proches de ceux qu'évoquent les épigrammes de l'*Anthologie Palatine* ⁽⁹⁾ :

Au moment de se marier, Timaréta, déesse de Limnes, t'a consacré ses tambourins, le ballon qu'elle aimait, la résille qui retenait ses cheveux ; et ses poupées, elle les a dédiées, comme il convenait, elle vierge, à la déesse vierge, avec les vêtements de ces petites vierges. En retour, fille de Léo, étends la main sur la fille de Timarétos et veille pieusement sur cette pieuse fille.

Et le poète romain Perse ⁽¹⁰⁾ :

... Sans doute la même chose qu'à Vénus les poupées consacrées par une vierge.

Thomas DANIAUX,
Doctorant en archéologie classique,
Université de Fribourg/Université de Bretagne-Sud
ERC Locus Ludi
thomas.daniaux@unifr.ch

Catalogue

Cat. 1 : Avenicum – Site et Musée romains d'Avenches : Roue entière percée en son centre dont une face est décorée de huit rayons en bas-relief et recouverte d'un vernis, terre cuite, en Pré-Vert, époque romaine. Ø 54 mm ; ép. 12 mm ; masse 33,9 g. Inv. 1904/03862.

Cat. 2 : Avenicum – Site et Musée romains d'Avenches : Roue fragmentaire percée en son centre dont une face montre six des huit rayons figurés en bas-relief, terre cuite, Insula 9/Floridor, ouest de la chambre III : I^{er} - III^e s. ap. J.-C. Ø 69 mm ; ép. 12 mm ; masse 46,82 g. Inv. 62/01758.

Cat. 3 : *Aventicum* – Site et Musée romains d'Avenches : Roue fragmentaire percée en son centre dont une face montre deux des huit rayons figurés en bas-relief, terre cuite, Insula 16 Est, zone J9-10 : 50 - 200/250 ap. J.-C. Ø 60 mm ; masse 23,55 g. Inv. 66/01752.

Cat. 4 : *Aventicum* – Site et Musée romains d'Avenches : Fragment avant gauche du corps d'un cheval à roulettes, terre cuite, Lavoëx, couche de démolition c. 35, scelle la route st 35 : fin I^{er} - début II^e s. ap. J.-C. L. (70) mm. Inv. 98/10644-03.

Cat. 5 : *Aventicum* – Site et Musée romains d'Avenches : Tête de cheval à roulettes percée d'un canal horizontal traversant au niveau du mors, terre cuite, Insula 3, L6, st 2 su : 240-300 ap. J.-C. L. 76 mm ; ép. 32 mm ; masse 56,50 g. Inv. 19/18768-02.

Notes :

(1) Cette étude s'intègre dans une thèse de doctorat sur la culture ludique gallo-romaine (*Jouer en Gaule romaine. Culture ludique et sociabilité*) préparée dans le cadre du projet de l'European Research Council (ERC) Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Antiquity (n° 741520) basé à l'Université de Fribourg sous la direction de la professeure Véronique Dasen.

(2) Cf. Ammar 2021, 37-55.

(3) Aristophane, *Les Nuées*, 863-864 (trad. H. Van Daele CUF) : FR : *La première obole que je reçus comme héliaste, je l'employai à l'acheter, aux Diasies, un petit chariot.* GR : ὄν πρῶτον ὀβολὸν ἔλαβον ἡλιαστικόν, τούτου 'πριάμην σοι Διασίους ἀμαξίδα.

(4) Cf. Evers 2019, 38-39 ; Gudea 1996, 186 ; Rouvier-Jeanlin 1995, 77-84 ; Varga 2017, 51.

(5) Voir notamment Fauduet 2021, 491-502.

(6) Voir les exemplaires suivants : France, MAN, inv. 9813, Fin I^{er} - II^e s. ap. J.-C. ; Belgique, MRAH, inv. R820, Époque impériale ; Italie, Museo Archeologico Eno Bellis, inv. IG 19.1049 et IG 27.7238, II^e - III^e siècle ap. J.-C.

(7) Musée archéologique de Thessalonique, Bige à baldaquin tiré par deux chevaux et dirigé par un cavalier, terre cuite, rue Ethnikis Amynis, tombe 7, Époque romaine, MTh 17861. Je remercie Kyriaki Katsarelia de m'avoir indiqué l'existence de ce mobile.

(8) *Aventicum* – Site et Musée romains d'Avenches : Statuette de cheval, terre blanche de l'Allier, Lavoëx, couche de démolition c. 35, scelle la route st 35 : fin I^{er} - début II^e s. ap. J.-C., Inv. 98/10629-02.

(9) *Anthologie Palatine*, VI, 280 (Trad. P. Waltz CUF) : Τιμαρέτα πρὸ γάμοιο τὰ τύμπανα τήν τ' ἐρατεινήν σφαιραν τόν τε κόμας ῥύτορα κεκρύφαλον τὰς τε κόρας, Λιμνᾶτι, κόρα κόρα, ὡς ἐπιεικῆς, ἄνθετο καὶ τὰ κορᾶν ἐνδύματ' Ἀρτέμιδι. Λητώα, τὺ

δὲ παιδὸς ὑπὲρ χέρα Τιμαρτείας θηκαμένα σώζοις τὰν ὄσιαν ὄσιω.

(10) Perse, *Satires*, II, 68-70 (Trad. A. Cartault CUF) : *Nempe hoc quod Veneri donatae a uirgine pupae ; cf. Dasen, Verbanck-Pierard 2022, 353.*

Bibliographie :

Ammar 2021 : H. Ammar, Éros et jeux d'enfants dans la céramique attique des V^e et IV^e siècles av. J.-C. In : V. Dasen (dir.), *Dossier : Éros en jeu, Mètis. Anthropologie des mondes grecs et romains* 19, 2021, 37-55.

Crawford 2009 : S. Crawford, The Archaeology of Play Things: Theorising a Toy Stage in the Biography of Objects, *Childhood in the Past* 2.1, 2009, 55-70.

Dasen 2012 : V. Dasen, Cherchez l'enfant ! La question de l'identité à partir du matériel funéraire. In : A. Hermay, C. Dubois (dir.), *L'enfant et la mort dans l'Antiquité. III, Le matériel associé aux tombes d'enfants.* Paris/Aix-en-Provence 2012, 9-22.

Dasen, Verbanck-Pierard 2022 : V. Dasen, A. Verbanck-Pierard, Poupées grecques en images : du jeu au rite. In : T. Daniaux, V. Dasen (coord.), *Locus Ludi : quoi de neuf sur la culture ludique antique ?* PMU (PALLAS 114), 2022, 349-378.

Evers 2019 : C. Evers, Chevaux à roulettes. In : V. Dasen (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité.* Catalogue de l'exposition au Lugdunum-musée et théâtres romains (20 juin-1^{er} décembre 2019). Gand 2019, 78-79.

Fauduet 2021 : I. Fauduet, De quelques offrandes dans les lieux de cultes gallo-romains. In : C. Leger, S. Raux (dir.), *Des objets et des hommes. Études offertes à Michel Feugère.* Éd. Mergoïl (MI-71), Drémil-Lafage 2021, 491-502.

Gudea 1996 : N. Gudea, *Porolissum II, Vama romană: monografie arheologică; contribuții la cunoașterea sistemului vamal din provinciile dacice (Zalău).* Cluj-Napoca 1996.

Le Bec et al. 2015 : E. Le Bec et al., Le site du Lavoëx à Avenches : mise en place et développement d'un complexe culturel, *BPA* 56, 2015, 73-145.

Rouvier-Jeanlin 1995 : M. Rouvier-Jeanlin, Les jouets en terre cuite de la Gaule romaine, *BAGB* 1, 1995, 77-84.

Varga 2017 : R. Varga, Toy fragments discovered in northern vicus of Războieni-Cetate (Alba County), *JAH* 4.1, 2017, 47-51.

Willemsen 2017 : A. Willemsen, Kinderen in huis. In : A. Willemsen (dir.), *Casa Romana. Mooi wonen in de Romeinse tijd.* Catalogue de l'exposition du Rijksmuseum van Oudheden (24 mai - 17 septembre 2017). Leiden 2017, 27-31.

EXPOSITION/EXHIBITION

Des trompes et vous

Forum antique - Musée archéologique de Bavay
2 Allée Chanoine Henri Bievelet FR-59570 Bavay
jusqu'au 7 novembre 2023

Cette exposition vous présente la trompe romaine découverte en avril 2021 sur le site archéologique par l'équipe du Service archéologie et patrimoine du Département du Nord. Elle a été mise au jour dans le cadre des fouilles préventives menées en amont du chantier du parcours couvert. Cet objet est exceptionnel par sa qualité, sa rareté et son contexte archéologique.

En lien avec cette découverte, partez à la rencontre, par le biais de nombreux dispositifs de médiation, des différents métiers liés aux fouilles et aux études archéologiques. L'exposition vous permet également de visualiser les grandes étapes de la chaîne patrimoniale, de la mise au jour de l'objet à sa présentation dans un musée.

<https://forumantique.fr> - 03 59 73 15 50

9h à 12h - 13h à 18h

les lundi, mardi, jeudi,
vendredi et dimanche

13h à 18h les mercredi
et samedi

sauf 25/11 et 1/01